

УДК 591.147 : 595.773.4

Памяти
Дмитрия Максимилановича
Штейнберга

Н. А. Тамарина

ПРИЖИЗНЕННОЕ ИЗУЧЕНИЕ CORPUS ALLATUM ЛИЧИНОК
СИНЕЙ МЯСНОЙ МУХИ CALLIPHORA
ERYTHROCEPHALA MG. (DIPTERA, CALLIPHORIDAE)

IN. A. TAMARINA. THE STUDY OF CORPUS ALLATUM IN LIVING LARVAE
OF BLOW-FLY CALLIPHORA ERYTHROCEPHALA MG.
(DIPTERA, CALLIPHORIDAE)]

У личинок высших двукрылых (*Diptera, Cyclorrhapha*) corpus allatum входит в состав комплексного гормонального органа, так называемого кольца Вейсмана (рис. 1). Изучению кольца Вейсмана, получившего также название кольцевой железы, и гомологизации отдельных частей его с гормональными органами других насекомых посвящены многие работы (Штейнберг, 1948; Thomsen, 1951; Possompès, 1953; Wigglesworth, 1954a; Novák, 1960, и др. сводки). *C. allatum* помещается в средней дорсальной части кольца. Латеральные части кольца образованы крупными клетками, которые Фогт (Vogt, 1943) называет главными клетками, Томсен (Thomsen, 1951) — *R*-клетками.¹ Они секретируют гормон метаморфоза и являются гомологами перитрахеальных желез *Nematocera*. Corpus cardiacum располагается в центральной части кольца. Анатомическое, гистологическое и цитологическое описание *c. allatum* личинок *C. erythrocephala* имеются в ряде работ (Vogt, 1943; Thomsen, 1951; Possompès, 1953). Фогт (Vogt, 1943) дает описание *c. allatum* личинок всех трех возрастов. Однако упомянутые авторы не касаются вопроса циклических изменений *c. allatum* у личинок *C. erythrocephala*, связанных с деятельностью органа. Следует отметить, что циклы деятельности *c. allatum* описаны лишь для нескольких видов насекомых. Это объясняется прежде всего тем, что применяющиеся обычно для данных целей гистологические и гистохимические методы весьма трудоемки. Мы поставили задачу найти достаточно простой и быстрый метод оценки

Рис. 1. Схема кольца Вейсмана у личинок высших двукрылых (по Novák, 1960).
ca — corpus allatum; *R*-клетки;
cc — corpus cardiacum.

¹ В настоящей работе мы придерживаемся последнего названия.

состояния гормональных желез насекомых и обследовать с помощью этого метода циклическую деятельность *s. allatum* у личинок *C. erythrocephala*.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

1. ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУР

Для опытов использовались личинки лабораторной культуры *C. erythrocephala*, которая поддерживалась непрерывно. Воспитание проводилось при температуре 20° по разработанной нами ранее методике (Тамарина, 1958). Для получения экспериментального материала в отдельные садки отсаживались 1 самка и 1 самец. В садки периодически ставилось мясо, которое ежедневно внимательно осматривалось. В случае яйцекладки кусок мяса с яйцами помещался в отдельную банку, где происходило развитие личинок. Для каждой серии наблюдений брались личинки одной кладки. Были изучены личинки II и III возрастов.

2. СТАНДАРТИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛА (ДИАГНОСТИКА ПЕРИОДОВ РОСТА И РАЗВИТИЯ ЛИЧИНОК *C. ERYTHROCEPHALA*)

При температуре около 20° личиночная фаза продолжается около 7 суток. По возрастам это время распределяется следующим образом: I возраст длится 1 сутки, II возраст — 1 сутки, III возраст — около 5 суток, из них питание продолжается 1.5 суток. Однако даже среди личинок одной кладки наблюдаются колебания в сроках развития.

Рис. 2. Диагностика периодов роста и развития личинок *Calliphora erythrocephala* Mg. II возраста после линьки:

1 — период A_1 (только что слинявшая личинка с пустеющим зобом); 2 — период A_2 (личинка с опустевшим зобом); 3 — период A_3 (личинка, начавшая питание с наполняющимся зобом). Стрелкой указаны хетоиды брюшных сегментов; з — зоб.

При подборе материала, равноценного в отношении роста и развития, нельзя полагаться только на время, прошедшее после выхода личинок из яиц или после последней линьки. Поэтому мы попытались найти более надежные критерии стандартизации материала. Таковыми оказались: степень наполнения зоба пищей; степень склеротизации ротовых крючков и дыхалец следующего личиночного возраста, что хорошо видно у личинок мух благодаря прозрачности кутикулы; склеротизация хетоидов и размеры личинок. Выделены следующие периоды роста и развития личинок *C. erythrocephala* II и III возрастов.

II возраст.

Период А: линька и личиночный рост.

A_1 — Линяющая и только что слинявшая личинка. Зоб наполнен пищей, но постепенно далее опустошается, так как личинка в этот период не питается.

Хетоиды, покрывающие брюшные сегменты, слабо склеротизованы (рис. 2, 1). Длина личинки 3.0—3.5 мм.

А₂ — Личинка с опустевшим зобом (рис. 2, 2), около 2 часов после линьки. Размер личинки несколько уменьшается за счет опустошения зоба. Длина около 3 мм.

А₃ — Личинка, только что начавшая питаться, с наполняющимся зобом. В отличие от недавно слиявшейся личинки хетоиды на брюшных сегментах сильно склеротизованы (рис. 2, 3), 2—2.5 часа после линьки. Размер личинки увеличивается за счет обильного наполнения зоба пищей. Длина 4 мм.

Далее начинается интенсивный личиночный рост. В течение II возраста, с момента начала питания, личинка вырастает на 3 мм. Интенсивный рост продолжается около 12 часов. Таким образом, за каждые 2 часа личинка увеличивается на 0.5 мм. Периоды роста довольно легко определяются по размерам личинок; как наиболее важные, мы выделяем здесь 2 периода:

А₄ — Личинка в середине роста, 8 часов после линьки, длина 5.3—5.5 мм.

А₅ — Личинка в конце роста, 14—15 часов после линьки, длина 6.5—7 мм.

Рис. 3. Диагностика периодов роста и развития личинок *Calliphora erythrocephala* Mg. II возраста перед линькой.

1 — период Б₁ (начало закладки ротовых крючков, вид сбоку; вверху ротовые крючки — вид сверху); 2 — период Б₂ (ротовые крючки склеротизованы); 3 — период Б₃ (начало склеротизации задних дыхалец); 4 — период Б₄ (задние дыхальца склеротизованы). рк II — ротовые крючья II возраста; рк III — ротовые крючья III возраста; зд II — заднее дыхальце II возраста; зд III — заднее дыхальце III возраста.

Период Б: личиночный рост приостановлен, происходит склеротизация кутикулы личинки следующего возраста.

Б₁ — Начало склеротизации ротовых крючков, контуры которых очерчены, но крючки слабо склеротизованы (рис. 3, 1), 17 часов после линьки.

Б₂ — Ротовые крючки склеротизованы (рис. 3, 2), 20 часов после линьки.

Б₃ — Начало склеротизации дыхалец (диагностику лучше вести по задним дыхальцам). Контуры дыхалец различимы, но дыхальца слабо склеротизованы, слегка желтоватые (рис. 3, 3), 22 часа после линьки.

Б₄ — Личинка перед линькой. Дыхальца склеротизованы, оранжево-желтые (рис. 3, 4), 24 часа после линьки.

III возраст.

Период А: период линьки и личиночного роста аналогичен периоду А личинки II возраста. Рост личинок продолжается около 36 часов, размер их увеличивается за это время на 8—9 мм, т. е. за каждые 3 часа приблизительно на 0.5 мм.

- А₁ — Только что слинявшая личинка, зоб наполнен пищей, длина личинки 7 мм.
 А₂ — Зоб пуст, 2 часа после линьки, длина личинки около 7.5 мм.
 А₃ — Начало питания, зоб наполнен пищей, 2—2.5 часа после линьки, длина личинки около 8 мм.
 А₄ — Середина роста, около 12—15 часов после линьки, длина 12.0—12.5 мм.
 А₅ — Окончание роста, 36 часов после линьки, длина 16.5—17.0 мм.

Рис. 4. Диагностика периодов роста и развития личинок *Calliphora erythrocephala* Mg. III возраста, окончивших питание (по Possompès, 1953).

1 — период В₁ (зоб полон); 2 — период В₂ (зоб полупуст); 3 — период В₃ (зоб почти полностью пуст); 4—5 — период Г₁ (зоб пуст, но очень слабо сокращен); 6—7 — период Г₂ (зоб сокращен наполовину и более); 8 — период Д (зоб полностью сокращен).

В III возрасте период, аналогичный периоду Б II возраста, отсутствует, так как III возраст последний. Достигнув максимального размера, личинка прекращает питание, зоб ее начинает опустошаться и личинка готовится к окукливанию. Диагностику этого периода личиночной жизни дал Поссомпэс (Possompès, 1953). Мы приводим диагностику и периодизацию по Поссомпэс, но даем свои обозначения. Критерием является состояние зоба. По окончании питания размер личинок несколько уменьшается за счет опустошения зоба. Перед пупаризацией длина личинок 13.5—14 мм.

П е р и о д В: наступает приблизительно через 42 часа после линьки.¹ Зоб полон или частично пуст.

В₁ — Зоб полон (рис. 4, 1).

В₂ — Зоб полупуст (рис. 4, 2).

В₃ — Зоб почти полностью пуст (рис. 4, 3).

П е р и о д Г: наступает через 3 суток после линьки. Зоб пуст, но сокращен частично.

Г₁ — Зоб очень слабо сокращен (рис. 4, 4—5).

Г₂ — Зоб сокращен наполовину и более (рис. 4, 6—7).

П е р и о д Д: наступает в среднем через 4.5 суток после линьки. Зоб полностью сокращен (рис. 4, 8).

3. МЕТОДИКА МИКРОСКОПИРОВАНИЯ

Для изучения строения *s. allatum* и выяснения периодов активности мы воспользовались методом тотального прижизненного рассмотрения органа с помощью иммерсионных систем, который применялся ранее при изучении эмбрионального развития насекомых и клещей.

Анастезированная эфиром личинка укреплялась спинной стороной вверх на препаровальном стекле. Над мозгом делался продольный разрез кутикулы и все ткани, мешающие рассмотрению *s. allatum*, отводились в сторону. Рассмотрение живого органа производилось в капле физиологического раствора с помощью водной иммерсии (в. и.). Для более детального рассмотрения структуры железы применялась масляная иммерсия (м. и.), обладающая большей разрешающей способностью, при этом орган вычленился (Тамарина, 1963). Рассмотрение его производилось в висячей капле.

Для проверки, не происходит ли при хирургическом вмешательстве изменений в железе, производилось ее рассмотрение без предварительных хирургических операций. Анастезированная и укрепленная на препаровальном стекле личинка слегка распластывалась и прижималась покровным стеклом так, чтобы *s. allatum* оказывалось непосредственно под кутикулой. Железа рассматривалась с применением масляной иммерсии с большим рабочим расстоянием.

Зарисовка оптических разрезов *s. allatum* производилась с помощью рисовального аппарата.

Для проверки гистологических картин применялось тотальное окрашивание *s. allatum* железным гематоксилином с последующей заливкой в канадский бальзам.

¹ Время указано по нашим наблюдениям.

РЕЗУЛЬТАТЫ

ЛИЧИНКА II ВОЗРАСТА

Сразу после линьки в начале питания (периоды $A_1-A_2-A_3$) *s. allatum* имеет вид компактного образования, хорошо отличающегося от окружающих *R*-клеток. Клетки небольшие, ядра овальные, лежат плотно, ядрышек не видно. Плазма слабо гранулирована.

Далее размер клеток начинает возрастать, расстояние между ядрами постепенно увеличивается. Грануляция плазмы усиливается (рис. 5, 1).

К середине личиночного роста (период A_4 — 8 часов после линьки: рис. 5, 2) орган заметно увеличивается в размерах вследствие увеличения объема клеток. Клеточные границы неясные, местами исчезают. Границы железы почти не отличимы от *R*-клеток. Ядра также увеличиваются в размерах и становятся округлыми, лежат рыхло, богаты хроматином. Ядрышки очень хорошо видны. Увеличивается количество плазменных включений: усиливается грануляция, появляются небольшие вакуоли. *R*-клетки также изменяются, они несколько увеличиваются, клеточные границы их становятся плохо различимыми, ядрышки очерчиваются более явно.

Во второй половине личиночного роста *s. allatum* вновь постепенно приобретает вид плотного органа (рис. 5, 3). Клетки и ядра уменьшаются, пропадают вакуоли, уменьшается грануляция плазмы, ядрышки постепенно исчезают.

В конце роста (период A_5 — 14—15 часов после линьки) *s. allatum* имеет вид, который был описан выше для начала II возраста, и далее (период Б) до конца межличиночного периода существенно не меняется (рис. 5, 4).

Во время II возраста величина клеток и ядер *s. allatum* лишь немного меньше таковой *R*-клеток.

ЛИЧИНКА III ВОЗРАСТА

После линьки и в момент начала питания (периоды $A_1-A_2-A_3$) *s. allatum* уплотнено. Аналогично II возрасту овальные ядра лежат плотно, ядрышек не видно, плазма слабо гранулирована (рис. 6, 1).

В середине личиночного роста (период A_4 — 12—15 часов после линьки: рис. 6, 2) *s. allatum* вновь максимально набухает. Строение железы, а также *R*-клеток, аналогично II возрасту.

Далее расстояние между ядрами и грануляция плазмы клеток *s. allatum* уменьшаются, вакуоли постепенно исчезают (рис. 6, 3). Величина *R*-клеток и их ядер начинает быстро возрастать, и они контрастно отличаются от клеток *s. allatum*.

К концу личиночного роста отчетливо выявляются межклеточные границы, клетки удлиняются. *S. allatum* начинает сдавливаться с боков увеличивающимися *R*-клетками (период A_5 — 36 часов после линьки: рис. 6, 4).

В период опустошения зоба этот процесс продолжается, во время периода Г (72 часа после линьки: рис. 6, 5) *s. allatum* имеет вид узкой продольной полосы, зажатой между огромными *R*-клетками. Клетки *s. allatum* приобретают удлиненную, веретеновидную форму, грануляция почти исчезает, ядрышек не видно, число клеток у личинок II и III возрастов при максимальном тангентальном оптическом разрезе *s. allatum* равнялось 13—16.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

S. allatum у личинок *C. erythrocephala* ясно отличается как более компактное образование от окружающих *R*-клеток. Исключение составляют периоды, которые падают на середину личиночного роста, когда грани

Рис. 5. Дорсальная часть кольца Вейсмана личинок *Calliphora erythrocephala* Mg. II возраста (тангентальный оптический разрез с. allatum и прилегающих R-клеток; увел. 70 в. и. $\times 7$).
 1 — 4 часа после линьки (слева — клетки с. allatum при большем увеличении); 2 — период A_4 (8 часов после линьки; справа — клетки при большем увеличении); 3 — 13 часов после линьки; 4 — период B_1 (18 часов после линьки). ca — corpus allatum; R — R-клетки; tr — трахея; gr — вакуоль; я — ядро.

Рис. 6. Дорсальная часть кольца Вейсмана личинок *Calliphora erythrocephala* Mg. III возраста (тангентальный оптический разрез с. allatum и прилежащих R-клеток). 1 — период A_2 (2 часа после линьки) (увел. 90 м. и. $\times 5$); 2 — период A_4 (12 часов после линьки) (увел. 90 м. и. $\times 5$); 3 — 24 часа после линьки (увел. 70 в. и. $\times 7$); 4 — период A_5 (36 часов после линьки; увел. 70 в. и. $\times 7$); 5 — период Γ_1 (72 часа после линьки) (увел. 70 в. и. $\times 7$). ca — corpus allatum; R — R-клетки; mp — трахея.

между обоими образованиями стираются. Величина клеток и ядер *s. allatum* во II и начале III возрастов только немного меньше таковой *R*-клеток. Контрастное отличие клеток и ядер *s. allatum* по величине, а затем и по форме от *R*-клеток свойственно лишь личинкам III возраста, начиная со второй половины личиночного роста (после периода A_7). Фогт (Vogt, 1943) также сообщает, что у личинок I возраста перед линькой (ротовые крючки и задние дыхальца I и II возрастов налицо) и у личинок II возраста клетки и ядра *s. allatum* по своей величине лишь немного уступают *R*-клеткам и их ядрам, в отдельных случаях даже достигают размера последних, тогда как к концу III возраста величина *R*-клеток и их ядер увеличивается во много раз.

У личинок II и III возрастов до окончания питания *s. allatum* имеет наиболее обычное для этого органа строение. Железа образована небольшими клетками с одним овальным или округлым ядром, которое содержит одно ядрышко. Фогт (Vogt, 1943) и Поссомпэс (Possompès, 1953) таким же образом описывают *s. allatum* у личинок *C. erythrocephala*. Последний автор отмечает, что железа состоит из небольшого числа клеток с ядром и сетчатой цитоплазмой. Аналогичное строение наблюдал Томсен (Thomsen, 1951) у личинок *Tabanus* sp., *Thereva* sp. (*Brachycera*, *Orthorrhapha*) и *Ptychoptera* sp. (*Nematocera*). Иногда указывается, что клетки *s. allatum* имеют различную, иногда неправильную форму. Томсен (Thomsen, 1951) отмечает, что различная форма клеток *s. allatum* на его препаратах (*Tabanus* sp.) могла зависеть от метода фиксации. Имея дело с живыми препаратами, мы наблюдали у личинок *C. erythrocephala* II и III возрастов до окончания питания овальные или близкие к этой форме клетки *s. allatum*.

Описанные Томсеном (Thomsen, 1951) у личинок *C. erythrocephala* резко удлиненные, почти веретеновидные клетки *s. allatum*, иногда с удлиненным ядром, что, как отмечает автор, неизвестно для других насекомых, по нашим наблюдениям, свойственны только личинкам III возраста, окончившим питание и рост незадолго перед окукливанием. Именно этот период описан в работе Томсена. Необычность такого состояния *s. allatum* у представителя *Cyclorrhapha*, на наш взгляд, есть следствие особенностей строения кольцевой железы у представителей этой группы. Только у *Brachycera Cyclorrhapha*, в отличие даже от наиболее близких *Brachycera Orthorrhapha*, *s. allatum* у личинок бывает окружено *R*-клетками, а не является обособленным органом (Thomsen, 1951; Possompès, 1953). В период подготовки к метаморфозу активно секретирующие *R*-клетки увеличиваются в несколько раз. Зажатые между ними закончившие секрецию клетки *s. allatum* сильно сдавливаются с боков и приобретают необычную продольно-вытянутую форму. Аналогичного состояния следует ожидать у других представителей *Cyclorrhapha*, но, возможно, не у всех, а лишь у имеющих такое же положение *s. allatum*. Известно, что в строении кольца Вейсмана среди *Cyclorrhapha* наблюдаются различия. Например, у *Protophormia terraenovae* R.-D. *s. allatum* — двудольчатый орган, имеющий V-образный вид, перитрахеальные железы парные, как у *Nematocera*, *s. cardiacum* с перитрахеальными железами не объединено, так что полное кольцо вокруг аорты отсутствует (Fraser, 1955, 1957).

Следует отметить, что у некоторых насекомых строение *s. allata* бывает более сложным. Так, Мендес (Mendes, 1948) у нимф саранчового *Melanoplus differentialis* описывает недифференцированные клетки, нормальные секреторные клетки и гигантские или полиплоидные клетки. Среди *Diptera* такие факты нам неизвестны.

Характерными признаками для периода активной секреции *s. allata*, по имеющимся данным, являются увеличение объема клеток и ядер и изменение их формы, неясность клеточных и ядерных оболочек, обилие грануляции в плазме, обычна также вакуолизация (Mendes, 1948, и др.).

Однако Уиггелсуорс (Wigglesworth, 1934) у нимф *Rhodnius* не обнаружил вакуолей в активных с. allata, но заметил их между клетками во время неактивного периода. В работе Беляевой (1964) показано, что уменьшение объема с. allatum еще не свидетельствует о прекращении секреторной активности органа. Железа имеет большой объем перед началом выделения секрета в полость тела и в первое время этого процесса. По мере сброса секрета объем железы начинает уменьшаться, хотя образование его клетками еще продолжается.

У некоторых насекомых во время наиболее высокой секреторной активности появляются тонкие фибриллы, направленные радиально от центра железы к периферии (Mendes, 1948).

Состояние, характерное для активно секреторного а. allatum, наблюдается у личинок *C. erythrocephala*, как во II, так и в III возрастах, и выражается в следующем: железа увеличивается в размерах вследствие увеличения объема клеток и ядер; последние становятся округлыми, богаты хроматином, в них отчетливо дифференцируется ядрышко, клеточные границы становятся неясными, в плазме появляется обильная грануляция и небольшие вакуоли. Вакуолизацию клеток с. allatum во время личиночного периода *C. erythrocephala* наблюдала также Фогт (Vogt, 1943) у молодых личинок III возраста.

У личинок *C. erythrocephala* железа очень невелика по размерам, что особенно становится очевидным при сравнении с представителями других групп *Diptera* (Thomsen, 1951; Possompès, 1953). Это в свое время вызвало сомнение в отношении активной функции железы. Присутствие гормона с. allatum у личинок высших двукрылых было показано экспериментально. Для *C. erythrocephala* такие данные получили Поссомпэс (Possompès, 1953) и Уиггелсуорс (Wigglesworth, 1954). Первый автор методом имплантации имагинальных с. allata личинкам показал значение секрета с. allatum во время личиночного периода как ингибитора метаморфоза. В опытах второго автора нимфам *Rhodnius* V возраста подсаживались с. allata имаго *C. erythrocephala*, кольцевая железа личинок *C. erythrocephala* II возраста или дорсальная часть кольцевой железы молодых личинок III возраста. Во всех случаях в районе имплантантов у взрослых клопов сохранялись участки кутикулы, имевшие более или менее выраженный нимфальный характер.

Однако активность железы, как показывают наши наблюдения, у личинок *C. erythrocephala* кратковременная. Личиночное развитие *C. erythrocephala* проходит очень быстро. При 20° уже через 3.5 суток личинки прекращают питание и рост, начинается подготовка к метаморфозу. Рост приостанавливается также во время личиночных периодов. В связи с этим активная секреция с. allatum в течение каждого личиночного возраста продолжается всего несколько часов.

Во II возрасте цикл деятельности с. allatum, начало которого мы считаем с момента увеличения размера клеток (соответственно начинает возрастать расстояние между ядрами) и грануляции плазмы, начинается через 2.5—3 часа после линьки и продолжается около 12 часов. Заканчивается он к моменту окончания личиночного роста, когда железа возвращается к исходному состоянию. Максимальная активность железы была отмечена через 8—10 часов после линьки, т. е. во второй трети межличиночного периода. В III возрасте цикл начинается также через 2.5—3 часа после линьки и продолжается около 33 часов до окончания личиночного роста. Поскольку III возраст длится 5 суток, то весь цикл деятельности с. allatum занимает лишь одну четверть времени, максимум активности железы наблюдается через 12—15 часов после линьки, т. е. резко сдвинут к началу межличиночного периода. У других насекомых также отмечается сдвиг активности с. allata в последнем личиночном возрасте к началу межличиночного периода, что известно, например, для *M. differentialis* (Mendes, 1948). Эта общая закономерность связана с удлинением

последнего личиночного возраста за счет процессов, связанных с имагинальной дифференциацией. Несмотря на различия во времени активности *s. allatum* по отношению ко всему межличиночному периоду II и III возрастов личинок *C. erythrocephala*, мы склонны подчеркнуть здесь, что в обоих случаях деятельность *s. allatum* связана с физиологически равноценными периодами — периодами личиночного роста. Максимальная активность железы в обоих случаях падает на середину личиночного

Рис. 7. Corpus allatum самки *Calliphora erythrocephala* Mg. (продольный оптический разрез; увел. 90 м. и. $\times 7$).

1 — молодой самки; 2 — самки в период созревания яиц. в — вакуоль; gp — гранулы; я — ядро.

жизненные зарисовки *s. allatum* молодых самок *C. erythrocephala* (рис. 7, 1) и в период созревания яиц (рис. 7, 2). В последнем случае наблюдается увеличение объема клеток и всей железы, обильная грануляция и вакуолизация, отчетливая дифференциация ядер и ядрышек. Строение и процесс секреции *s. allatum* у имаго *C. erythrocephala* подробно изучены гистологическими методами Томсен (Thomsen, 1942—1943). В ее работе мы находим аналогичные данные.

Для изучения цитологии желез и характера секреции метод прижизненного изучения должен быть дополнен гистохимическими исследованиями. Такому детальному изучению целесообразно подвергать наиболее важные периоды цикла деятельности желез, что можно выявить при пред-

роста. Поскольку скорость роста личинок *C. erythrocephala* III возраста меньше таковой II возраста, период максимальной активности железы у личинок III возраста наступает позднее, а весь цикл ее деятельности оказывается более растянутым, чем у личинок II возраста.

Наконец, следует оценить прижизненную методику изучения гормональных органов насекомых. Мы приходим к выводу, что этот способ вполне пригоден для выяснения строения гормональных желез и оценки циклов их деятельности, а именно для выявления основных изменений, происходящих в железе в течение цикла. Гистологические методы не прибавляют в этом отношении ничего нового. В то же время при прижизненном рассмотрении отпадает громоздкая гистологическая техника. Работа ускоряется во много раз, хотя требует от исследователя большого навыка в микрохирургии и микроскопировании. Другим преимуществом метода является отсутствие артефактов, связанных с гистологической обработкой материала.

Для подтверждения пригодности метода в указанных целях приводим при-

варительном прижизненном обзоре. Это значительно сократит объем работ и даст возможность наиболее полно выяснить особенности секреции в течение всего цикла. При сравнительном гистохимическом изучении желез разных насекомых предварительное прижизненное обследование циклов имеет особое значение для подбора аналогичных состояний желез, сравнение которых правомочно.

Выражаю благодарность Евгению Сергеевичу Смирнову, инициатору и консультанту наших работ по гормональным органам насекомых. Считаю своим долгом с глубокой признательностью вспомнить ныне покойного Дмитрия Максимилиановича Штейнберга, в свое время консультировавшего данную работу и проявлявшего к ней постоянный интерес.

ВЫВОДЫ

1. Методом прижизненного микроскопирования изучено строение и циклы деятельности corpus allatum личинок *Calliphora erythrocephala* Mg. (Diptera, Calliphoridae) II и III возрастов. Прижизненное микроскопирование рекомендуется как один из методов изучения гормональных органов насекомых.

2. С целью стандартизации экспериментального материала разработана диагностика периодов роста и развития личинок этого вида. В качестве определяющих признаков использованы степень наполнения зоба пищей, степень склеротизации ротовых крючков и дыхалец следующего возраста, склеротизация хетоидов и размеры личинок.

3. *C. allatum* состоит из небольших овальных или близкой к этой форме клеток с относительно большим овальным или округлым ядром и одним ядрышком. В III возрасте по окончании питания личинок в период подготовки к окуклиению *c. allatum* сильно сдавливается с боков R-клетками, клетки его приобретают описанную ранее в литературе (Thomsen, 1951) удлиненную (веретеновидную) форму.

4. Периоды активной секреции *c. allatum* характеризуются увеличением объема железы вследствие увеличения объема клеток и ядер, отчетливой дифференциацией ядрышка, увеличением плазменной грануляции и появлением вакуолей.

5. Циклы деятельности *c. allatum* в течение каждого личиночного возраста кратковременны и продолжаются всего по несколько часов. Максимальная активность *c. allatum* у личинок II возраста наблюдается во второй трети межличиночного периода (8—10 часов после линьки), у личинок III возраста в его начале (12—15 часов после линьки). В обоих случаях максимальная активность железы отмечена в середине личиночного роста.

ЛИТЕРАТУРА

- Белыева Т. Г. 1964. Секреция кардиальных и прилежащих тел и их роль в развитии домового сверчка (*Gryllus domesticus* L.). Журн. общ. биолог., XXV, 6 : 443—453.
- Тамарина Н. А. 1958. Методика лабораторного разведения синей мясной мухи *Calliphora erythrocephala* Mg. Зоолог. журн., 37, 6 : 946—948.
- Тамарина Н. А. 1963. О технике микрохирургии насекомых. Зоолог. журн., 42, 8 : 1260—1264.
- Штейнберг Д. М. 1948. Гормоны у насекомых. Успехи соврем. биолог., XXV, 3 : 401—418.
- Fraser A. 1955. Location and innervation of the corpus cardiacum in the larvae of some Calliphorinae (Diptera). Nature, 175, 4462 : 817—818.
- Fraser A. 1957. The retrocerebral endocrine organs of the larva of *Protophormia terreae-novae* Robineau-Desvoidy (Diptera: Cyclorrhapha). Proc. Roy. Entom. Soc. London, A, 32, 1—3 : 40—46.
- Mendes M. V. 1948. Histology of the corpora allata of *Melanoplus differentialis* (Orthoptera: Saltatoria). Biol. Bull. Lancaster, 94, 3 : 194—207.
- Novák V. J. A. 1960. Insektenhormone. Praga.

- P o s s o m p è s B. 1953. Recherches experimentales sur le déterminisme de la métamorphose de *Calliphora erythrocephala* Mg. Arch. Zool. Exp. gén., 89 : 203—364.
- T h o m s e n E. 1942—1943. An experimental and anatomical study of the corpus allatum in the blow-fly *Calliphora erythrocephala* Meig. Vidensk. meddel. f. Dansk. naturh. Foren., 106 : 319—405.
- T h o m s e n M. 1951. Weismann's ring and related organs in larvae of Diptera. Dan. Biol. Skr., 6, 5 : 3—32.
- V o g t M. 1943. Zur Kenntnis des larvalen und pupalen corpus allatum von *Calliphora*. Biol. Ztbl., 63, 1—2 : 56—71.
- W i g g l e s w o r t h V. B. 1934. The physiology of ecdysis in *Rhodnius prolixus* (Hemiptera). II. Factors controlling moulting and «metamorphosis». Quart. Journ. Micr. Sci., 77, 306 : 191—222.
- W i g g l e s w o r t h V. B. 1954a. The physiology of insect metamorphosis. Cambridge Monogr. Exp. Biol., 1, Cambridge.
- W i g g l e s w o r t h V. B. 1954b. Secretion of juvenile hormone by the corpus allatum of *Calliphora*. Nature, 174, 4429 : 556.

Биолого-почвенный факультет
Московского государственного университета
им. М. В. Ломоносова,
Москва.
